

Metadata

Informații privind studiul	
Studiul	Baza de date EU FAR - Fondurile UE absorbite de municipalitățile din România

Informații bibliografice	
Identificatorul DDI al studiului	https://doi.org/10.5281/zenodo.7408375
Numărul studiului	1
Titlul studiului	Baza de date EU FAR - Fondurile UE absorbite de municipalitățile din România
Titlul limbii documentului	Română

Informații de finanțare	
Referința agenției de finanțare	Programul de cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene
Numărul grantului	101017536
Titlul grantului	EU FAR – EU Funds by Area Results

Investigator principal de referință	
Investigator principal (Referință persoană)	Monica Marin
Investigator principal (Referință instituției)	Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română
Editura	OSF RoHub Scipedia Zenodo
Limba editorului	Engleză

Versiunea studiului	
Numărul versiunii studiului	1
Data publicării	2023-02-9
Studiu SPURL	https://zenodo.org/communities/eu-far
Referință contributor	Alin Chiș Bogdan Corad Eugen Glăvan

Informații despre studiu: Informații despre conținut	
Abstract	Fondurile UE raportate de fiecare localitate (municipalitate) în rapoartele anuale de execuție bugetară. Datele sunt prelucrate de autori, pe baza informațiilor publicate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Direcția Politici Fiscale și Bugetare Locale.
Cuvinte cheie	Fonduri UE, administrație locală, LAU, România, perioadă de programare, știință deschisă, urban, rural, municipalități, administrație publică

Informații privind studiul: Informații metodice	
Metoda temporală	anual, 2022
Perioada de referință	Perioada de programare 2016-2021 (pentru perioada de programare 2014-2020)
Ultima actualizare	Decembrie 2022 (prima încărcare)
Unitatea de analiză	LAU2
Tipul procedurii de eșantionare	Nu e cazul ¹

Informații privind studiul: Informații juridice	
Acces la date	acces liber
Limba de acces la date	Engleză

Informații privind setul de date: Contact	
Contact principal (Referință persoană)	Monica Marin
Persoană de contact principală (Referință e-mail)	eufar2020@gmail.com

Descrierea bazei de date

Fondurile UE cumulate pentru perioada 2014-2020 reprezintă date financiare din execuția bugetelor locale, prelucrate în baza informațiilor publicate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Direcția Politici Fiscale și Bugetare Locale. Procesul de gestionare a datelor a inclus agregarea tuturor informațiilor pentru toate localitățile din România prin atribuirea unor coduri unice de identificare corecte (coduri SIRSUP, LAU 2) pentru toate municipalitățile, pentru toți anii analizați.²³ Categoria fondurilor UE din perioada de programare 2014-2020 este înregistrată ca o categorie distinctă în execuția bugetelor locale începând cu anul 2016. Cu toate acestea, implementarea proiectelor finanțate de UE din această perioadă a înregistrat o întârziere asociată cu aprobarea noilor programe operaționale, autorităților de management

¹ Sunt acoperite toate localitățile.

² http://www.dpfbld.mdrap.ro/sit_ven_si_chelt_uat.html

³ Din 2017 doar LAU (a se vedea <https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units>)

etc. Clasificarea bugetară utilizată pentru această categorie de către Ministerul Finanțelor Publice include fonduri UE din toate sursele de finanțare, inclusiv cele din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Politica Agricolă Comună și alte fonduri externe, cum ar fi Mecanismul Financiar Norvegian. Toate informațiile din baza de date prezintă plăți (buget executat) și nu alocări.

Datele publicate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației sunt raportate în lei (moneda națională). Procesul de prelucrare a datelor a convertit sumele pentru fiecare an în euro, pe baza cursurilor de schimb euro/EUR - date anuale. Ulterior, sumele în euro au fost convertite în euro la prețuri constante din 2010, pe baza indicelui prețurilor, deflator implicit. Următorul pas a inclus calculul în euro,⁴ la prețuri constante pe cap de locuitor pentru fiecare an.⁵ Informațiile despre populație provin de la Institutul Național de Statistică. Ca un ultim pas, toate datele în euro la prețuri constante pe cap de locuitor din 2010⁶ au fost însumate pentru a avea o sumă totală a tuturor fondurilor UE absorbite de fiecare municipalitate din România pentru perioada de programare 2014-2020. Baza de date prezintă sumele calculate, dar și datele în euro (la prețuri constante din 2010) pentru a permite, în diferite scopuri de cercetare, utilizarea informațiilor exprimate numai în volume euro, fără raportarea la numărul de locuitori.⁷

În scopuri comparative, este indicată utilizarea variabilei privind suma totală a fondurilor UE, exprimată în euro, în prețuri constante pe cap de locuitor. Cu toate acestea, dacă este utilă variabila privind volumul total al fondurilor UE absorbite de fiecare municipalitate, pe an sau ca sumă totală, restul variabilelor pot fi utilizate.⁸ În plus, afilierea fiecărei localități la nivelurile NUTS 3 și NUTS 2 poate fi, de asemenea, utilizată pentru a genera statistici relevante pentru aceste două niveluri – județe și regiuni de dezvoltare din România.

Limitări

Modul în care sunt raportate în prezent datele bugetare nu permite o diferențiere între liniile separate de finanțare din partea UE și, deși baza de date oferă date dezagregate la nivel de localitate, aceasta nu include toate entitățile eligibile capabile să absoarbă fondurile UE la nivelul municipalității, cum ar fi întreprinderile mici și mijlocii, asociațiile de producători agricoli și institutele de cercetare. În plus, nu este posibil să se facă o distincție în funcție de programul operațional, axă prioritară, obiectivul tematic și măsură. Adicional, datele privind populația de la Recensământul Populației din 2021 pot oferi o imagine mai bună a numărului de locuitori la nivel de localitate. De asemenea, fondurile cheltuite din prima perioadă de programare pentru România, respectiv 2007-2013, sunt înscrise într-o categorie separată, începând cu anul 2009, însă nu au fost procesate în sumele afișate public în această bază de date.

Echipa de proiect are în vedere actualizarea datelor în momentul în care informațiile devin disponibile. Cu toate acestea, această primă versiune a bazei de date reprezintă un pas substanțial înainte în direcția datelor granulare privind finanțarea UE la nivelul municipalității.

Mulțumiri

Autorii doresc să mulțumească pentru sprijinul acordat în identificarea celei mai bune abordări privind procesul de prelucrare a datelor doamnei Liliana Pintilia, domnului Cătălin Păuna, domnului Aurelian Dospinescu și domnului Victor Giosan.

⁴ Indicatorul Eurostat [ERT_BIL_EUR_A].

⁵ Indicatorul Eurostat [NAMA_10_GDP], 2010=100.

⁶ Institutul Național de Statistică, Baza de date online Tempo – Pop107D, Populația de acasă, la 1st din ianuarie, pe grupe de vârstă, sex, județe și localități.

⁷ Numele variabilei în baza de date: [SUM_EU_2016_2021_inhab].

⁸ Numele variabilei în baza de date: [SUM_EU_2016_2021_inhab]. Pentru valorile pe fiecare an, sunt disponibile următoarele variabile: [SUM_inhab_2016], [SUM_inhab_2017], [SUM_inhab_2018], [SUM_inhab_2019], [SUM_inhab_2020] și [SUM_inhab_2021].

⁹ Pentru suma totală, numele variabilei în baza de date: [SUM_2016_2021_cst].

Descrierea variabilelor

Nume variabilă	Definiție	Note
SIRSUP	Identificator unic de cod pentru unitățile administrativ teritoriale (cod LAU 2)	Pentru mai multe informații despre codurile LAU în România: https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units
LOCALITATE	Denumirea localității (LAU 2)	Pentru mai multe informații despre denumirea LAU din România: https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units
JUDEȚ	Numele județului (NUTS 3)	Pentru mai multe informații despre codurile NUTS 3 în România: https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units
Regiunea de Dezvoltare	Denumirea regiunii de dezvoltare (NUTS 2)	Pentru mai multe informații despre clasificarea NUTS 2 în România: https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/background
SUM_EU_2016_2021_inhab	Suma totală a fondurilor UE absorbite de fiecare localitate pentru perioada de programare 2014-2020 (în euro, la prețuri constante din 2010 /locuitor)	Calculat pe baza informațiilor publicate în datele de execuție a bugetelor locale, informații pentru 2016_2021. Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor, consultați secțiunea Descrierea bazei de date.
SUM_inhab_2016	Suma totală a fondurilor UE absorbite de fiecare localitate în 2016 (în euro, la prețuri constante din 2010/locuitor)	Calculat pe baza informațiilor publicate în datele de execuție a bugetelor locale și a datelor anuale privind populația de la Institutul Național de Statistică. Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor, consultați secțiunea Descrierea bazei de date.
SUM_inhab_2017	Suma totală a fondurilor UE absorbite de fiecare localitate în 2017 (în euro, la prețuri constante din 2010/locuitor)	Calculat pe baza informațiilor publicate în datele de execuție a bugetelor locale și a datelor anuale privind populația de la Institutul Național de Statistică. Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor, consultați secțiunea Descrierea bazei de date.
SUM_inhab_2018	Suma totală a fondurilor UE absorbite de fiecare localitate în 2018 (în euro, la prețuri constante din 2010/locuitor)	Calculat pe baza informațiilor publicate în datele de execuție a bugetelor locale și a datelor anuale privind populația de la Institutul Național de Statistică. Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor, consultați secțiunea Descrierea bazei de date.
SUM_inhab_2019	Suma totală a fondurilor UE absorbite de fiecare localitate în 2019 (în euro, la prețuri constante din 2010/locuitor)	Calculat pe baza informațiilor publicate în datele de execuție a bugetelor locale și a datelor anuale privind populația de la Institutul Național de Statistică. Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor, consultați secțiunea Descrierea bazei de date.
SUM_inhab_2020	Suma totală a fondurilor UE absorbite de fiecare localitate în 2020 (în euro, la prețuri constante din 2010/locuitor)	Calculat pe baza informațiilor publicate în datele de execuție a bugetelor locale și a datelor anuale privind populația de la Institutul Național de Statistică. Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor, consultați secțiunea Descrierea bazei de date.
SUM_inhab_2021	Suma totală a fondurilor UE absorbite de fiecare localitate în 2021 (în euro, la prețuri constante din 2010/locuitor)	Calculat pe baza informațiilor publicate în datele de execuție a bugetelor locale și a datelor anuale privind populația de la Institutul Național de Statistică. Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor, consultați Descrierea bazei de date
SUM_2016_2021_cst	Suma totală a fondurilor UE absorbite de fiecare localitate pentru perioada de programare 2014-2020 (în euro, la prețuri constante din 2010)	Calculat pe baza informațiilor publicate în datele de execuție a bugetelor locale, informații pentru 2016_2021. Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor, consultați secțiunea Descrierea bazei de date.
SUM_2016_cst	Suma totală a fondurilor UE absorbite de fiecare localitate în 2016 (în euro, la prețuri constante din 2010)	Calculat pe baza informațiilor publicate în datele de execuție a bugetelor locale. Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor, consultați secțiunea Descrierea bazei de date.
SUM_2017_cst	Suma totală a fondurilor UE absorbite de fiecare localitate în 2017 (în euro, la prețuri constante din 2010)	Calculat pe baza informațiilor publicate în datele de execuție a bugetelor locale. Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor, consultați secțiunea Descrierea bazei de date.
SUM_2018_cst	Suma totală a fondurilor UE absorbite de fiecare localitate în 2018 (în euro, la prețuri constante din 2010)	Calculat pe baza informațiilor publicate în datele de execuție a bugetelor locale. Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor, consultați secțiunea Descrierea bazei de date.

SUM_2019_cst	Suma totală a fondurilor UE absorbite de fiecare localitate în 2019 (în euro, la prețuri constante din 2010)	Calculat pe baza informațiilor publicate în datele de execuție a bugetelor locale. Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor, consultați secțiunea Descrierea bazei de date.
SUM_2020_cst	Suma totală a fondurilor UE absorbite de fiecare localitate în 2020 (în euro, la prețuri constante din 2010)	Calculat pe baza informațiilor publicate în datele de execuție a bugetelor locale. Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor, consultați secțiunea Descrierea bazei de date.
SUM_2021_cst	Suma totală a fondurilor UE absorbite de fiecare localitate în 2021 (în euro, la prețuri constante din 2010)	Calculat pe baza informațiilor publicate în datele de execuție a bugetelor locale. Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor, consultați secțiunea Descrierea bazei de date.

Vă rugăm să citați ca: Marin, Monica (ed.), Glăvan, Eugen, Chiș, Alin, Corad, Bogdan. (2022) *EU Funds absorbed by Romanian Municipalities*. (dataset v1) DOI: 10.5281/zenodo.7408376

Acest proiect a primit finanțare din partea Programului de Cercetare și Inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene în cadrul acordului de grant nr. 101017536.

Acest proiect este susținut de Research Data Alliance prin apelurile deschise RDA, ca parte a proiectului EOSC Future.

Organizația de Implementare: Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română